

Original paper

“JAHON MUSIQA TARIXI” FANINI O‘QITISHDA MUSTAQIL TA’LIMNI O‘RNI VA AHAMIYATI

© R.A. Tursunova¹✉

¹O‘zbekiston davlat konservatoriyasi, Toshkent, O‘zbekiston.

Annotatsiya

KIRISH: "Jahon musiqa tarixi" fanini o‘qitishda talabalarning mustaqil ta’limini samarali tashkil etish zamonaviy ta’limning eng muhim vazifalaridan biridir. Ushbu fan orqali talabalar nafaqat musiqiy asarlar, kompozitorlar va ularning uslublari haqida bilim olishadi, balki tanqidiy fikrlash, ijodiy yondashuv va o‘z-o‘zini rivojlantirish ko‘nikmalarini ham shakllantiradilar. Mustaqil ta’lim jarayonini to‘g‘ri tashkil etish orqali talabalarning fan bo‘yicha bilimlari chuqurlashtirish, ularning kasbiy kompetensiyalari yanada oshirish va yakuniy nazoratlarga tayyorgarlik sifatini yaxshilash imkoni orqali malakali kadrlarni tayyorlashda ijobiy ko‘rsatkichlarga erishish mumkin.

MAQSAD: ushbu maqolaning asosiy maqsadi – “Jahon musiqa tarixi” fanini o‘qitish jarayonida mustaqil ta’limning didaktik imkoniyatlarini aniqlash, talabalarda tarixiy-musiqiy tafakkurni shakllantirishda mustaqil ta’limning pedagogik funksiyalarini tahlil qilish hamda amaliyotda qo‘llanilayotgan samarali metodlarni o‘rganishdan iboratdir. Shuningdek, maqolada talabalarning musiqiy madaniyatini yuksaltirishda mustaqil ta’limning o‘rni va uning o‘qituvchilik faoliyatidagi ahamiyati ochib beriladi.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqot davomida quyidagi materiallar va metodlardan foydalanildi: nazariy manbalar: jahon musiqa tarixi bo‘yicha ilmiy adabiyotlar, o‘quv dasturlari, darsliklar, monografiyalar va zamonaviy pedagogik texnologiyalar haqidagi adabiyotlar tahlil qilindi. tajriba-so‘rov metodi: oliy musiqa ta’lim muassasalarida o‘qitilayotgan “jahon musiqa tarixi” fanining o‘quv jarayoni o‘rganildi, talabalar va o‘qituvchilar o‘rtasida so‘rovnomalari o‘tkazildi. taqqoslash va taxlil metodlari: An’anaviy va interaktiv ta’lim usullarining mustaqil ta’limga ta’siri tahlil qilindi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: axborot makonining jadal rivojlanishi va mutaxassislariga bo‘lgan talablarning ortib borishi sharoitida oliy o‘quv yurtlarida talabalarning samarali mustaqil ta’limini tashkil etish yuqori malakali kadrlarni tayyorlashning asosiy omillaridan biriga aylanmoqda. Bu, ayniqsa, "Jahon musiqa tarixi" kabi gumanitar fanlar uchun dolzarb bo‘lib, bu yerda materialni chuqur o‘zlashtirish faol mustaqil ish, tahlil, anglash va ma’lumot qidirishsiz mumkin emas. Zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo‘llash bu jarayonni optimallashtirish bilan birga, uning samaradorligini sezilarli darajada oshiradi va talabalarni fanni chuqurroq o‘rganishga undaydi.

Talabalarning mustaqil ta'limini tashkil etish va unda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish muammosi zamonaviy pedagogikaning eng dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi. Bu borada mahalliy va xorijiy olimlar tomonidan ko'plab ilmiy-tadqiqot ishlari amalga oshirilgan bo'lib, ularning natijalari mustaqil ta'limning nazariy asoslari, metodologiyasi va amaliy ahamiyatini yoritishga xizmat qilgan.

XULOSA: zamonaviy pedagogik texnologiyalarning har biri (AKT, Inverslangan (yoki "teskari") sinf texnologiyasi, Loyha, Differensiallangan ta'lim, Geymifikatsiya, Mobil ta'lim va boshqalar) o'ziga xos mazmun, didaktik omillar va qo'llanish imkoniyatlariga ega bo'lib, "Jahon musiqa tarixi" fani bo'yicha talabalarning mustaqil ta'lim jarayonini mazmunan boyitish, uning samaradorligini oshirish, talabalarning faolligi, qiziqishi va ijodiy salohiyatini ro'yobga chiqarishda muhim o'rin tutadi. Ularning maqsadli va o'rinli integratsiyasi nafaqat bilimlarni chuqur o'zlashtirishga, balki kelajakdagi kasbiy faoliyat uchun zarur bo'lgan universal kompetensiyalarni shakllantirishga xizmat qilishi tasdiqlanadi.

Kalit so'zlar: fan, Jahon musiqa tarixi, mustaqil ta'lim, nazariya, kompetensiya, pedagogik texnologiyalar.

Iqtibos uchun: Tursunova R.A. "Jahon musiqa tarixi" fanini o'qitishda mustaqil ta'limni o'rni va ahamiyati. // Inter education & global study. 2025. vol.3, №7. B. 369–379.

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В ПРЕПОДАВАНИИ ДИСЦИПЛИНЫ "ИСТОРИЯ МИРОВОЙ МУЗЫКИ"

© Р.А. Турсунова^{1✉}

¹Государственная консерватория Узбекистана, Ташкент, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: эффективная организация самостоятельного обучения студентов при преподавании дисциплины "История мировой музыки" является одной из важнейших задач современного образования. Посредством этого предмета студенты не только получают знания о музыкальных произведениях, композиторах и их стилях, но и развивают навыки критического мышления, творческого подхода и саморазвития. Правильная организация процесса самостоятельного обучения позволяет углубить знания студентов по предмету, повысить их профессиональные компетенции и улучшить качество подготовки к итоговым контрольным работам, что способствует достижению положительных результатов в подготовке квалифицированных кадров.

ЦЕЛЬ: выявить дидактические возможности самостоятельного обучения при преподавании дисциплины «История мировой музыки», проанализировать педагогические функции самостоятельной работы студентов в формировании историко-музыкального мышления, а также изучить эффективные методы,

применяемые на практике. Кроме того, в статье раскрывается роль самостоятельного обучения в развитии музыкальной культуры студентов и его значение в профессиональной деятельности преподавателя.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в ходе исследования использовались следующие материалы и методы: теоретические источники: проанализированы научные труды, учебные программы, учебники, монографии и литература, посвящённая современным педагогическим технологиям в области истории мировой музыки; метод анкетирования и опроса: изучен учебный процесс преподавания дисциплины «История мировой музыки» в высших музыкальных учебных заведениях, проведены опросы среди студентов и преподавателей; методы анализа и сравнения: проанализировано влияние традиционных и интерактивных методов на самостоятельное обучение; практическое наблюдение: наблюдался процесс выделения времени на самостоятельные задания, их содержание и уровень сложности во время учебных занятий.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: в условиях стремительного развития информационного пространства и возрастающих требований к специалистам, организация эффективного самостоятельного обучения студентов в высших учебных заведениях становится одним из ключевых факторов подготовки высококвалифицированных кадров. Это особенно актуально для гуманитарных дисциплин, таких как "История мировой музыки", где глубокое усвоение материала невозможно без активной самостоятельной работы, анализа, осмысления и поиска информации. Применение современных педагогических технологий оптимизирует этот процесс, значительно повышает его эффективность и мотивирует студентов к более глубокому изучению предмета. Проблема организации самостоятельного обучения студентов и использования современных педагогических технологий в этом процессе является одной из наиболее актуальных проблем современной педагогики. В этой области отечественными и зарубежными учеными проведено множество научно-исследовательских работ, результаты которых послужили для освещения теоретических основ, методологии и практического значения самостоятельного обучения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: подтверждается, что каждая из современных педагогических технологий (ИКТ, универсальная технология, проектное обучение, дифференцированное обучение, геймификация, мобильное обучение и другие) обладает своим уникальным содержанием, дидактическими факторами и возможностями применения. Они играют важную роль в содержательном обогащении процесса самостоятельного обучения студентов по дисциплине "История мировой музыки", повышении его эффективности, реализации активности, интереса и творческого потенциала студентов. Их целенаправленная и уместная интеграция служит не только глубокому усвоению знаний, но и формированию универсальных компетенций, необходимых для будущей профессиональной деятельности.

Ключевые слова: дисциплина, История мировой музыки, самостоятельное обучение, теория, компетенция, педагогические технологии.

Для цитирования: Турсунова Р.А. Роль и значение самостоятельного обучения в преподавании дисциплины "история мировой музыки". // Inter education & global study. 2025. vol.3, №7. С. . 369–379.

THE ROLE AND SIGNIFICANCE OF INDEPENDENT LEARNING IN TEACHING THE DISCIPLINE "HISTORY OF WORLD MUSIC"

© Ravshanoy A. Tursunova¹✉

¹State Conservatory of Uzbekistan, Tashkent, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: effective organization of students' independent learning in the "History of World Music" discipline is one of the most important tasks of modern education. Through this subject, students not only gain knowledge about musical works, composers, and their styles, but also develop critical thinking, creative approaches, and self-development skills. Proper organization of the independent learning process allows for deepening students' knowledge of the subject, enhancing their professional competencies, and improving the quality of preparation for final assessments, which contributes to achieving positive results in training qualified personnel.

AIM: the main aim of this article is to identify the didactic potential of independent learning in teaching the subject "History of World Music", to analyze the pedagogical functions of students' self-directed work in developing historical-musical thinking, and to explore effective methods applied in practice. The article also reveals the role of independent learning in enhancing students' musical culture and its importance in the teaching profession.

MATERIALS AND METHODS: the research involved the following materials and methods: theoretical sources: analysis of scientific literature, curricula, textbooks, monographs, and works related to modern pedagogical technologies in world music history; survey method: study of the teaching process of "History of World Music" in higher music education institutions; questionnaires were conducted among students and teachers; comparative and analytical methods: evaluation of the impact of traditional and interactive methods on independent learning; practical observation: observation of how time is allocated to independent tasks during lessons, the nature and complexity of assignments.

DISCUSSION AND RESULTS: In the context of the rapid development of the information space and the increasing demands on specialists, the organization of effective independent learning for students in higher education institutions is becoming one of the key factors in training highly qualified personnel. This is especially relevant for humanities disciplines such as "History of World Music," where deep assimilation of material is impossible without active independent work, analysis, comprehension, and information

retrieval. The application of modern pedagogical technologies optimizes this process, significantly increases its effectiveness, and motivates students to study the subject more deeply. The problem of organizing students' independent learning and using modern pedagogical technologies in this process is one of the most pressing issues in modern pedagogy. In this area, numerous research works have been carried out by domestic and foreign scholars, the results of which have served to highlight the theoretical foundations, methodology, and practical significance of independent learning.

CONCLUSION: It is confirmed that each of the modern pedagogical technologies (ICT, universal technology, project-based learning, differentiated learning, gamification, mobile learning, and others) has its unique content, didactic factors, and application possibilities. They play an important role in enriching the content of students' independent learning process in the "History of World Music" discipline, increasing its effectiveness, and realizing students' activity, interest, and creative potential. Their purposeful and appropriate integration serves not only to deeply assimilate knowledge but also to form universal competencies necessary for future professional activities.

Key words: discipline, History of World Music, independent learning, theory, competence, pedagogical technologies.

For citation: Ravshanoy A. Tursunova. (2025) 'The role and significance of independent learning in teaching the discipline "history of world music"', *Inter education & global study*, vol.3 (7), pp. 369–379. (In Uzbek).

Axborot makonining jadal rivojlanishi va mutaxassislariga bo'lgan talablarning ortib borishi sharoitida oliy o'quv yurtlarida talabalarning samarali mustaqil ta'limini tashkil etish yuqori malakali kadrlarni tayyorlashning asosiy omillaridan biriga aylanmoqda. Bu, ayniqsa, "Jahon musiqa tarixi" kabi gumanitar fanlar uchun dolzarb bo'lib, bu yerda materialni chuqur o'zlashtirish faol mustaqil ish, tahlil, anglash va ma'lumot qidirishsiz mumkin emas. Zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llash bu jarayonni optimallashtirish bilan birga, uning samaradorligini sezilarli darajada oshiradi va talabalarni fanni chuqurroq o'rganishga undaydi. Talabalarning mustaqil ta'limini tashkil etish va unda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish muammosi zamonaviy pedagogikaning eng dolzarb masalalaridan biriga aylanadi.. Bu borada mahalliy va xorijiy olimlar tomonidan ko'plab ilmiy-tadqiqot ishlari amalga oshirilgan bo'lib, ularning natijalari mustaqil ta'limning nazariy asoslari, metodologiyasi va amaliy ahamiyatini yoritishga xizmat qilgan.

Xususan, mustaqil ta'lim va mustaqil ish nazariyasining fundamental asoslari P.I. Pidkasisty [1], I.A. Zimnyaya [2], A.V. Xutorskoy [3] kabi rus olimlarining asarlarida keng yoritilgan. Ular mustaqil ishni talaba shaxsining rivojlanishi, uning faolligi, bilish jarayonlarini faollashtirish va kompetensiyalarni shakllantirishdagi rolini ilmiy jihatdan asoslab berishgan. Jon Dyuning "tajriba orqali o'rganish" g'oyalari [4], Jan-Jak Russoning

"erkin ta'lim" konsepsiyasi [5] esa talabaning ta'lim jarayonidagi faol subyektini ahamiyatini ko'rsatib bergan.

O'zbekistonda pedagogik texnologiyalar va mustaqil ta'limni tashkil etish muammolariga bag'ishlangan qator tadqiqotlar olib borilgan. N.N. Azizxodjayevaning "Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat" (2006), N.A. Muslimov, Z.T. Raximov va boshqalarning "Ta'lim texnologiyalari" (2019, 2021) darsliklari, M. Ochilovning "Yangi pedagogik texnologiyalar" (2000), R.J. Ishmuxamedovning "Innovatsion texnologiyalar yordamida ta'lim samaradorligini oshirish yo'llari" (2004) kabi asarlarida zamonaviy pedagogik texnologiyalarning umumnazariy va amaliy masalalari, ularni OTMda qo'llash yo'llari, talabalarning mustaqil faoliyatini faollashtirishning didaktik asoslari tahlil qilingan. L.V. Golish va D.M. Fayzullayevalarning ishlarida pedagogik texnologiyalarni loyihalashtirish va rejalashtirishga alohida e'tibor qaratilgan. Bu tadqiqotlar oliy ta'lim tizimida mustaqil ta'limni tashkil etishning umumiy nazariy-metodologik bazasini yaratgan.

Shu bilan birga, musiqa san'ati ta'limi tizimida, xususan, "Jahon musiqa tarixi" fanini o'qitishda talabalarning mustaqil ta'limini tashkil etishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish masalasiga bag'ishlangan kompleks ilmiy-tadqiqotlar yetarli darajada olib borilmagan. Mavjud ishlar, asosan, musiqiy pedagogikaning umumiy jihatlari, yoki axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining musiqa ta'limida alohida qo'llanishini (masalan, nota yozuvlari bilan ishlash dasturlari, audiolovish vositalari) yoritgan. Biroq, "Jahon musiqa tarixi" fanining o'ziga xos xususiyatlarini (keng xronologik va geografik qamrov, audial va nazariy komponentlarning o'zaro bog'liqligi, madaniyatlararo aloqalar) inobatga olgan holda, inverslangan sinf, loyiha asosida o'qitish, geymifikatsiya, mobil ta'lim, sun'iy intellekt, art-pedagogika kabi innovatsion pedagogik texnologiyalarning kompleks majmuasini talabalarning mustaqil ta'limida samarali qo'llash metodikasi yetarlicha tadqiq etilmagan.

Tadqiqotning amaliy ahamiyati shundaki, ishlab chiqilgan ilmiy-metodik tavsiyalar va taklif etilgan pedagogik texnologiyalar oliy o'quv yurtlari o'qituvchilari tomonidan "Jahon musiqa tarixi" fani, shuningdek, boshqa gumanitar va madaniy fanlar bo'yicha talabalarning mustaqil ishi samaradorligini oshirish uchun foydalanilishi mumkin. Tadqiqot materiallari mustaqil ishni tashkil etish bo'yicha o'quv qo'llanmalari va metodik tavsiyalar ishlab chiqish uchun asos bo'lishi mumkin.

Bugunda O'zbekiston Respublikasida ta'lim-tarbiya tizimini tubdan isloh qilish mustaqillikning ilk kunlaridanoq davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri bo'lib kelmoqda. Mamlakatimizning kelajagi bo'lgan mustaqil fikrlaydigan, zamonaviy ilm-fan va kasb-hunarlarni puxta egallagan, o'z yurtiga fidoyi, har tomonlama sog'lom avlodni tarbiyalash har bir pedagogning asosiy vazifasi va burchidir. Bu esa o'qituvchilardan yuksak bilim, ulkan mahorat, zamonaviy ilm-fan yutuqlaridan xabardor bo'lish, xorijiy tillar va axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT)dan maqsadli foydalanish ko'nikmalariga ega bo'lishni talab etadi. Aynan shu talablar "Jahon musiqasi tarixi" fanini o'qitishda

pedagogik texnologiyalarning o'ri va qo'llash imkoniyatlarini tahlil qilishni o'ta muhim qiladi.

Uzluksiz ta'lim tizimining eng muhim vazifalaridan biri – innovatsion ta'lim texnologiyalarini o'quv jarayoniga keng tatbiq etish orqali jahon standartlariga mos, bilimli, tashabbuskor, tadbirkor, raqobatbardosh mutaxassis kadrlar tayyorlash va komil insonni shakllantirishdan iboratdir.

O'qituvchining dars ishlanmasidan farqli o'laroq, ta'lim texnologiyasi talabalar faoliyatiga yo'naltirilgan bo'lib, ularning shaxsiy va o'qituvchi bilan birgalikdagi faoliyatlarini inobatga olgan holda, o'quv materiallarini mustaqil o'zlashtirishlari uchun zarur shart-sharoitlarni yaratishga xizmat qiladi. Uning markaziy muammosi – ta'lim oluvchi shaxsini rivojlantirish orqali ta'lim maqsadiga erishishni ta'minlashdir. "Jahon musiqasi tarixi" kabi san'at yo'nalishidagi fanlarda bu yondashuv ayniqsa muhimdir, chunki u talabalarning musiqiy tafakkurini rivojlantirishga va asarlarni chuqur anglashga imkon beradi.

Garchi pedagogik texnologiya nazariyasi o'tgan asrning ikkinchi yarmidan boshlab asoslanib kelinayotgan bo'lsada, "pedagogik texnologiya" tushunchasiga nisbatan turlicha yondashuvlar mavjud. Xususan, pedagog olim V.P. Bepalko uni "amaliyotga tatbiq qilinadigan muayyan pedagogik tizim loyihasi" deya ta'riflaydi va o'quv-pedagogik jarayonni oldindan loyihalashga e'tibor qaratadi[6]

Mohiyatiga ko'ra, pedagogik texnologiya vaqt taqsimotiga muvofiq dasturlanib, ilmiy jihatdan asoslangan hamda kutilgan natijaga erishishni ta'minlovchi pedagogik jarayonning barcha bosqich va qismlarining vazifalari aniq belgilangan tizimni ifodalaydi.

Quyida "Jahon musiqasi tarixi" fani bo'yicha mustaqil ta'lim jarayonida qo'llanilishi mumkin bo'lgan yangi pedagogik texnologiyalarning asosiy yo'nalishlari, ularning didaktik imkoniyatlari va amaliy qo'llanilish jihatlari tahlil etiladi:

1. Axborot-kommunikativ texnologiyalari (AKT) keng qamrovli tushuncha bo'lib, ta'lim jarayoniga raqamli vositalar va telekommunikatsiya imkoniyatlarini jalb etishni nazarda tutadi. "Jahon musiqasi tarixi" kursida AKT talabalarning mustaqil izlanishlari uchun zarur bo'lgan axborot resurslariga (notalar, musiqiy asarlar yozuvlari, tarixiy hujjatlar, ilmiy maqolalar) keng yo'l ochadi.

Elektron ta'lim platformalari (masalan, Moodle, Google Classroom, Canvas) o'quv jarayonini tizimli tashkil etish, talabalarga mustaqil o'rganish uchun zarur bo'lgan o'quv materiallarini (ma'ruza matnlari, taqdimotlar), videodarslar, audioyozuvlar, nazorat testlari va amaliy topshiriqlarni yetkazish hamda ularning bajarilishini kuzatib borish imkonini beradi. Bunday platformalar, shuningdek, talaba va o'qituvchi o'rtasidagi masofaviy muloqotni ham samarali yo'lga qo'yadi.

Virtual laboratoriyalar va simulyatsiyalar musiqasi tarixini o'rganishda noyob tajriba olish imkoniyatini taqdim etadi. Talabalar virtual konsert zallarida tarixiy davr musiqasidan bahramand bo'lishlari, mashhur opera spektakllarining virtual namoyishlarida ishtirok etishlari yoki qadimiy musiqasi asboblarning (masalan, klavesin, lyutnya, qadimgi yunon

kifarasi) raqamli modellari bilan tanishib, ularning tuzilishi va sadolanishini o'rganishlari mumkin.

Internet-resurslarning ahamiyati beqiyosdir. Onlayn kutubxonalar (masalan, International Music Score Library Project — IMSLP, JSTOR, Project Gutenberg) noyob nota materiallari, musiqashunoslikka oid kitoblar va davriy nashrlarga; maxsus ma'lumotlar bazalari (masalan, RILM Abstracts of Music Literature) ilmiy tadqiqotlarga; Coursera, EdX, Khan Academy kabi global ta'lim platformalari esa musiqa tarixining turli davrlari va yo'nalishlariga bag'ishlangan akademik darajadagi leksiya va kurslarga kirishni ta'minlaydi.

2. Inverslangan (yoki "teskari") sinf texnologiyasi an'anaviy ta'lim modelini o'zgartirib, nazariy materiallarni (ma'ruzalar, qoidalar) uyda mustaqil o'zlashtirishni, sinfdagi vaqtni esa amaliy mashg'ulotlar, munozaralar, loyiha ishlari va murakkab masalalarni hal etishga sarflashni taklif etadi. "Jahon musiqa tarixi" fanida bu usul talabalarga, masalan, "Barokko davri musiqasi" mavzusi bo'yicha videoleksiya yoki elektron materiallarni oldindan o'rganib kelib, seminar mashg'ulotida o'sha davr kompozitorlari (I.S. Bax, G.F. Gendel, A. Vivaldi) asarlarining qiyosiy tahlili, uslubiy xususiyatlari muhokamasi yoki muayyan asarning interpretatsiyalarini taqqoslash kabi faol faoliyat bilan shug'ullanish imkonini beradi. Bu yondashuv o'qituvchiga ko'proq fasilitator rolini bajarishga va har bir talabaning individual ehtiyojlariga e'tibor qaratishga imkon yaratadi.

3. Loyiha asosida o'qitish (Project-Based Learning — PBL) talabalarni muayyan muammoni hal qilishga yoki aniq bir mahsulot yaratishga yo'naltirilgan uzoq muddatli, mustaqil yoki guruhviy tadqiqot loyihalariga jalb etadi. Musiqa tarixi sohasida PBL talabalarga chuqur izlanish, tanqidiy tahlil, manbalar bilan ishlash va ijodiy yondashuv ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. Masalan, talabalar "V.A. Motsart operalarida musiqiy dramaturgiyaning o'ziga xosligi", "Romantizm davri fortepiano musiqasidagi yangiliklar" yoki "O'rta asrlar Yevropasidagi dunyoviy musiqa janrlari" kabi mavzularda mustaqil tadqiqotlar olib borishlari mumkin. Loyiha natijasi ilmiy taqdimot, tahliliy hisobot, ta'limiy veb-sayt, qisqa metrajli hujjatli film yoki hatto kichik bir konsert dasturi ko'rinishida bo'lishi mumkin.

4. Differensiallangan ta'lim har bir talabaning individual ehtiyojlari, qobiliyatlari, qiziqishlari va o'rganish sur'atini hisobga olgan holda ta'lim mazmuni, jarayoni va mahsulini moslashtirishni ko'zda tutadi. "Jahon musiqa tarixi"ni o'qitishda bu yondashuv talabalarning muvaffaqiyatli o'zlashtirishiga xizmat qiladi.

Individual ta'lim trayektoriyasini shakllantirish orqali kuchliroq tayyorgarlikka ega talabalarga murakkabroq tahliliy vazifalar (masalan, muayyan kompozitor uslubining shakllanishiga ta'sir etgan omillarni tadqiq etish), boshqa talabalarga esa asosiy tushunchalar va tayanch bilimlarni mustahkamlashga qaratilgan topshiriqlar berilishi mumkin.

Adaptiv testlar va onlayn tizimlar talabalarning bilim darajasini avtomatik ravishda aniqlab, ularga mos murakkablikdagi materiallar, qo'shimcha resurslar yoki takrorlash

uchun topshiriqlar taqdim etishi mumkin. Masalan, musiqa tarixining muayyan davri bo'yicha testdan o'ta olmagan talabaga o'sha davrga oid qo'shimcha videoma'ruza yoki soddalashtirilgan o'quv materiallari tavsiya etilishi mumkin.

5. Geymifikatsiya (o'yinlashtirish) ta'lim jarayoniga o'yin elementlari va mexanizmlarini (masalan, ballar, reytinglar, yutuq nishonlari (beydjiklar), virtual mukofotlar, topshiriqlar (kvestlar), syujetlilik) joriy etish orqali talabalarning o'quv motivatsiyasi va jalb etilganligini oshirishga qaratilgan[7]. Musiqa tarixi darolarida bu usul o'rganish jarayonini yanada qiziqarli va esda qolarli qilishi mumkin.

Qiziqarlilikni oshirish maqsadida Kahoot!, Quizlet Live kabi platformalarda musiqa tarixiga oid jamoaviy kvizlar, "tarixiy shaxslar" yoki "musiqiy uslublar"ni topish o'yinlari o'tkazilishi mumkin. Google Arts & Culture kabi resurslar orqali dunyoning mashhur opera teatrlari yoki kompozitorlar uy-muzeylariga virtual sayohatlar uyushtirish ham o'yinlashtirish elementi sifatida xizmat qiladi.

Mukofotlar tizimi orqali talabalarning faolligi, to'g'ri bajarilgan topshiriqlar va erishilgan yutuqlar uchun ballar, virtual nishonlar yoki hatto kichik sertifikatlar berilishi ularning fanni o'zlashtirishga bo'lgan intilishini kuchaytiradi.

6. Mobil ta'lim (m-Learning) smartfon, planshet kabi mobil qurilmalar va ilovalar orqali ta'lim olish imkoniyatini yaratadi, bu esa "har doim va har yerda" o'rganish tamoyilini amalga oshiradi[8,129].

Maxsus mobil ilovalar (masalan, "Classical Music Archives", "Naxos Music Library", "Teoria" kabi musiqa nazariyasi va tarixiga oid ilovalar) talabalarga o'quv materiallarini ko'rib chiqish, musiqiy asarlarni tinglash, notalarni o'rganish va hatto kichik mashqlarni bajarish imkonini beradi.

Podkastlar va audio ma'ruzalar kompozitorlarning hayoti va ijodi, musiqa tarixining muhim voqealari yoki muayyan musiqiy asarlarning tahlili haqida qiziqarli va qulay formatda ma'lumot olish uchun samarali vositadir. Bunday materiallarni talabalar yo'lda, bo'sh vaqtlarida tinglashlari mumkin.

7. Ijtimoiy tarmoqlar va hamkorlik (Social Media and Collaboration) vositalari talabalar o'rtasida o'zaro muloqot, bilim almashish, guruhli loyihalarni amalga oshirish va kengroq o'quv hamjamiyatini shakllantirish uchun qulay muhit yaratadi.

Maxsus yaratilgan forumlar, bloglar yoki ijtimoiy tarmoqlardagi guruhlar (masalan, Facebook, Telegram, Discord) talabalarga musiqa tarixiga oid mavzularni muhokama qilish, o'z fikrlari va tadqiqotlari bilan o'rtoqlashish, savollar berish va mutaxassislardan maslahatlar olish imkoniyatini beradi.

Viki-loyihalar (masalan, Google Docs, Notion, yoki hatto maxsus ta'lim viki-platformalarida) talabalarga birgalikda ma'lumotlar bazasini, lug'atlar, xronologik jadvallar yoki musiqa tarixiga oid ensiklopedik maqolalar yaratishda hamkorlik qilish imkonini beradi. Bu jarayon jamoaviy bilim yaratish va mas'uliyatni his qilishga o'rgatadi.

8. Sun'iy intellekt (AI) texnologiyalari ta'lim sohasiga, jumladan musiqa tarixini o'rganishga ham jadal kirib kelmoqda. Uning imkoniyatlari ta'lim jarayonini

shaxsiylashtirish, ayrim vazifalarni avtomatlashtirish va yangi tadqiqot usullarini taqdim etishda namoyon bo'ladi.

AI tizimlari talabalarning bilim darajasi, o'rganish sur'ati va qiziqishlariga moslab shaxsiy tavsiyalar berishi mumkin; masalan, muayyan musiqa uslubini chuqurroq o'rganish uchun qo'shimcha materiallar yoki murakkab tahlil talab qiluvchi asarlarni taklif etishi mumkin. ChatGPT kabi til modellari yordamida talabalar musiqa uslublarini tahlil qilish, muayyan savollarga javob topish yoki hatto ijodiy ishlar uchun g'oyalar olishda foydalanishlari mumkin.

Avtomatlashtirilgan baholash tizimlari (masalan, Grammarly, Turnitin kabi vositalar nafaqat grammatika, balki plagiatni ham tekshirishi mumkin) talabalarning yozma ishlarini (esse, tahliliy maqolalar) dastlabki tekshiruvdan o'tkazib, o'qituvchining vaqtini tejashga va talabaga tezkor aks aloqa berishga yordam beradi.

9. Art-pedagogika san'at vositalari va ijodiy jarayonlarni ta'limga integratsiya qilish orqali o'quv materiallarini chuqurroq his etish, emotsional idrok etish va ijodiy o'zlashtirishga yo'naltirilgan. Musiqa tarixi kabi san'atshunoslik fani uchun bu yondashuv ayniqsa samaralidir.

Ijodiy usullar orqali musiqa tarixini o'rganishda talabalar muayyan davr musiqasini tasviriy san'at asarlari (rassomlik, haykaltaroshlik), me'morchilik uslublari bilan bog'liq holda tahlil qilishlari, grafik diagrammalar, intellekt-xaritalar (mind maps) yoki interaktiv xronologik jadvallar yaratishlari mumkin.

Teatrlashtirish usuli esa talabalarga tarixiy voqealarni, kompozitorlar hayotidan lavhalarni yoki hatto musiqiy asarlarning yaratilish jarayonlarini sahnalashtirish orqali o'sha davr muhitiga "kirib borish" va uni yaxshiroq tushunish imkonini beradi. Masalan, "Betxovenning Venadagi ilk konserti" yoki "O'rta asrlar trubadurlarining chiqishi" kabi sahnalar ijro etilishi mumkin.

10. Refleksiya va o'zini baholash talabalarning o'z o'quv faoliyatini, yutuq va kamchiliklarini anglashi, maqsadlarni belgilashi va o'rganish strategiyalarini takomillashtirishi uchun muhim ahamiyatga ega.

Elektron portfolio (masalan, Mahara, Google Sites, yoki oddiy bulutli xizmatlardagi papkalar) talabalarga butun o'quv davri mobaynida bajargan ishlarini (esselar, tahlillar, loyihalar, ijodiy ishlar, audio/video yozuvlar) tizimli ravishda to'plab borish va o'z rivojlanish dinamikasini kuzatish imkonini beradi.

O'qituvchilar tomonidan tashkil etiladigan aks aloqa (obratnaya svyaz) jarayonlari, jumladan videokonsultatsiyalar, elektron pochta yoki messengerlar orqali beriladigan yo'l-yo'riqlar va baholar, talabalarga o'z xatolarini tushunishga va keyingi faoliyatini to'g'ri yo'naltirishga yordam beradi.

Xulosa qilib aytganda, yuqorida sanab o'tilgan zamonaviy pedagogik texnologiyalarning har biri o'ziga xos mazmun, didaktik omillar va qo'llanish imkoniyatlariga ega bo'lib, "Jahon musiqa tarixi" fani bo'yicha talabalarning mustaqil ta'lim jarayonini mazmunan boyitish, uning samaradorligini oshirish, talabalarning faolligi,

qiziqishi va ijodiy salohiyatini ro'yobga chiqarishda muhim o'rin tutadi. Ularning maqsadli va o'rinli integratsiyasi nafaqat bilimlarni chuqur o'zlashtirishga, balki kelajakdagi kasbiy faoliyat uchun zarur bo'lgan universal kompetensiyalarni shakllantirishga ham xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Пидкасистый П. И. Самостоятельная деятельность учащихся: Дидактический анализ процесса и структуры воспроизведения и творчества / П. И. Пидкасистый. — М. : Педагогика, 1972 . — 183 с.
2. Зимняя И. А. Психологические основы лекционной пропаганды / И. А. Зимняя. — М. : Знание, 1981 г. — 64 с.
3. Хуторской А.В. Современная дидактика. Учеб. пособие. 2-е изд., перераб. / А.В.Хуторской. – М.: Высш. шк., 2007.-639 с.
4. Дюи, Дж. Школа и общество / Дж. Дюи. — М.: Госиздат, 1924. — 168 с.
5. Руссо, Ж.-Ж. Избранные сочинения Текст./ Ж.-Ж. Руссо М. : Гослитиздат, 1961. — 851с.
6. Беспалко В. П. Слагаемые педагогической технологии. — М.: Педагогика, 1989.
7. Kevin Verbach (Kevin Werbach) i Den Xanter (Dan Hunter): Ix kniga "For the Win: How Game Thinking Can Outsmart the Competition", 2012.
8. Traxler J. Distance education and mobile learning: Catching up, taking stock //Distance Education. – 2010. – Т. 31. – №. 2. – P. 129.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Tursunova Ravshanoy Artikjanovna** – O'zbekiston davlat konservatoriyasi "Musiq tarixi va tanqidi" kafedrasida dotsenti, san'atshunoslik doktori (PhD). **Турсунова Равшаной Артикжановна**, доцент кафедры «Истории музыки и критики» Государственной консерватории Узбекистана, доктор искусствоведения (PhD); **Tursunova Ravshanoy Artikzhanovna**, (acting) professor of the Department of History of Music and Criticism of the State Conservatory of Uzbekistan, Doctor of Art History; Manzil: Toshkent shahri, Yashnaobod tumani, Aviasozlar-4 mavzesi, 33-uy, 54-xonadon. [Адрес: город Ташкент, Яшнабадский район, 4-й квартал, Aviasozlar дом 33, квартира 54]. [Address: Tashkent city, Yashnaabad district, Aviasozlar-4 district, 33, room 54]